

Unambaate | Umanbaate

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Ordenación emisiones

Ceca de localización desconocida, aunque se ha sugerido la posibilidad de emplazarla en Treviño (Burgos) (Estarán y Beltrán 2015: 310). Por su parte Orduña (2018: 147) identifica la ceca con Ulzama (Navarra), próxima al puerto de montaña Alto de Velate. El área marcada en el mapa es orientativa.

Hasta el momento se han identificado dos tipos, datados ambos entre el 150 y el 130 a.C. El primero de ellos presenta dos variantes de unidades bronceas. Ambos llevan en el anverso una cabeza vascona mirando a la derecha, que delante tiene la inscripción *etaon*, y en el reverso ambos llevan un jinete con arma arrojada cabalgando hacia la derecha. Se diferencian, sin embargo, en que en el reverso la leyenda unamba-ate del subtipo a (*ACIP* 1696, *CNH* 261/1, *Vives* 52/2) está inscrita entre dos líneas horizontales bajo el caballo y en el b (*ACIP* 1697, *CNH* 516/1A) bajo una línea se lee unambaa-te (Velaza 2009, Estarán 2013). El segundo tipo (*ACIP* 1698) es un cuarto de unidad, que lleva en el anverso una cabeza barbada dentro de una corona y en el reverso, también dentro de una corona, medio caballo a derecha con una leyenda en la que sólo se pueden leer las dos primeras letras del topónimo.

El signo T de la leyenda *unambaate* pertenece a un sistema gráfico peculiar y se transcribe normalmente como *n* o *m*, pero también podría valorarse como una vibrante, según Beltrán y Velaza (2009: 122; Orduña 2018); este signo es muy raro en el signario paleohispánico y su valor fonético es incierto; también fue utilizado en la leyenda *ontikes*. Por lo que respecta a la leyenda *etaon* del anverso se considera que pudo tener un significado de valor (*DCPH* II: 387; Beltrán y Velaza 2009: 115, 117).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beltrán Lloris, Francisco; Velaza Frias, Javier (2009): De etnias y monedas: las 'cecas vasconas', una revisión crítica. *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 379.

Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 387.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 337-338.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 71. | Zenon

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.46.

Orduña Aznar, Eduardo (2018): El signo T de las leyendas monetales vasconas uTanbaate y oTtikes. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 18. | IFC

Villaronga Garriga, Leandre (1993): Las emisiones monetarias con el tipo de cabeza vascona. *Studia paleohispanica et indogermanica. J. Untermann ab amicis hispanicis oblata*, Barcelona.

Diccionario de Toponimia Histórica MECD | Hesperia | nomisma

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-130 a.C.

MIB 108/1, Cabeza vascona

MIB 108/1a, leyenda unamba-ate entre dos líneas

Bronce | Unidad | 11,38 g (25) | 25,74 mm (17)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Leyenda externa $\epsilon X H M$ (etaon)

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas $\uparrow T P N I - \Downarrow \Phi$ (unamba-ate)

ACIP 1696 | Vives 52/2 | CNH 261/1

Portolés, Jorge

MIB 108/1b, Leyenda bajo línea / Leyenda unambaa-te

Bronce | Unidad | 11,67 g (1) | 25,75 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Leyenda externa $\epsilon X H M$ (etaon)

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda bajo línea $\uparrow T P N I - \Phi$ (unambaa-te)

ACIP 1697 | CNH 516/1A

Desconocida

MIB 108/2, Medio caballo

Bronce | 1/4 de unidad | 4,57 g (2) | 18 mm (2)

A/ Cabeza masculina, barbada, a dcha., dentro de una corona

R/ Medio caballo, a dcha., dentro de una corona | Leyenda al aire $\uparrow T$ (un)

ACIP 1698

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V